

ADABIYOT FANI O‘QITUVCHILARINING SHAXSIY VA KASBIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH

Abduazimov Jasurbek Maxmud o‘g‘li

Abdulla Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy instituti Kattalar ta‘limi yo‘nalishi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15652346>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada adabiyot fani o‘qituvchilarining shaxsiy va kasbiy kompetentligini rivojlantirish masalasi yoritilgan. Muallif o‘qituvchining nafaqat bilim beruvchi, balki ma‘naviy va estetik qadriyatlarni shakllantiruvchi shaxs sifatidagi o‘rnini tahlil qiladi. O‘zbekiston Respublikasi ta‘lim siyosatida o‘qituvchi shaxsiga qaratilayotgan e‘tibor, davlat dasturlari va normativ hujjatlar asosida pedagoglarning kasbiy mahoratini oshirish yo‘llari ko‘rsatib beriladi. Shuningdek, adabiyot o‘qituvchisining metodik, psixologik, innovatsion va axborot-kommunikatsion kompetentliklarini shakllantirish mexanizmlari yoritilgan. Maqolada shaxsiy takomillashuv, tajriba almashinuvi, ijodiy yondashuv kabi vositalar muhim omillar sifatida ko‘rsatiladi.*

***Kalit so‘zlar:** Adabiyot o‘qituvchisi, kasbiy kompetentlik, shaxsiy kompetentlik, metodik yondashuv, innovatsiya, estetik tarbiya, ma‘naviy qadriyatlar, ta‘lim islohotlari.*

Ta‘lim tizimi, ayniqsa, umumta‘lim maktablarida, o‘qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish masalasi hozirgi kunda dolzarb bo‘lib qolgan. Bu sohada olib borilayotgan izlanishlar nafaqat o‘quvchilarni muvaffaqiyatli ta‘lim olishlari uchun, balki o‘qituvchining o‘zining shaxsiy va kasbiy rivojlanishiga ham bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. Adabiyot fani o‘qituvchilari esa nafaqat bilim beruvchi, balki milliy qadriyatlarni o‘quvchilariga singdiruvchi, badiiy tafakkur va estetik didni shakllantirishda muhim rol o‘ynaydi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan ta‘lim tizimini modernizatsiyalashga qaratilgan yangi yondashuvlar, o‘qituvchilarning kasbiy kompetentligini oshirishga qaratilgan hukumat siyosati doirasida ta‘lim sohasida keng qamrovli islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu islohotlar doirasida o‘qituvchining kasbiy kompetentligini rivojlantirish ta‘lim sifatini oshirish, o‘quvchilarning tafakkurini, milliy qadriyatlarni anglashini va umumbashariy axloqiy-me‘yoriy tizimga oid mas‘uliyatni shakllantirish uchun zarurdir. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan taqdim etilgan “Yangi O‘zbekiston – maktab ta‘limisiz bo‘lmaydi” tamoyili ta‘lim sohasidagi islohotlarning asosini tashkil etadi. Ushbu tamoyil asosida, o‘qituvchining kasbiy kompetentligini rivojlantirish nafaqat ta‘lim sifatini oshirish, balki milliy o‘zlikni anglash, zamonaviy pedagogik metodlarni qo‘llash, va o‘quvchilarda ma‘naviy-axloqiy qadriyatlarni shakllantirishga yo‘naltirilgan. Xususan, 2022–2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi, “Ta‘lim to‘g‘risida”gi Qonun, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi PF–6108-son farmoni hamda davlat ta‘lim standartlarida pedagog kadrlardan yuqori darajadagi kasbiy kompetentlik talab etilmoqda.

O‘zbekistonning ta‘lim siyosati, shuningdek, “Ilm-ma‘rifat va raqamli iqtisodiyot – taraqqiyot poydevori” kabi qarorlar orqali o‘qituvchilarning malakasini oshirishga qaratilgan dasturlarni amalga oshirishni davom ettirmoqda. Bu hujjatlar o‘qituvchilarning har tomonlama barkamolligini ta‘minlashni maqsad qilgan. Adabiyot fani o‘qituvchisi o‘quvchilarga badiiy

va estetik bilimlarni, milliy qadriyatlar va tarixiy merosni o'rgatish vazifasini bajaradi. Bu esa o'z navbatida o'qituvchidan yuqori darajada kasbiy mahorat va shaxsiy kamolot talab etadi. Shuningdek, o'qituvchi o'zining metodik yondashuvlari orqali o'quvchilarni so'z san'ati, badiiy tafakkur va estetik didga yo'naltiradi. Shu boisdan, adabiyot fani o'qituvchisining kompetentligini rivojlantirish — faqat kasbiy bilimlarning ortishi emas, balki o'quvchilarning badiiy-estetik dunyoqarashini shakllantirish uchun ham zaruriydir.

Bugungi kunda ta'lim tizimida chuqur islohotlar olib borilmoqda. Ayniqsa, o'qituvchi shaxsiga va uning kasbiy malakasiga bo'lgan talablar oshib bormoqda. Har qanday fan o'qituvchisi, xususan adabiyot fani o'qituvchisi, nafaqat o'z fanini mukammal bilishi, balki estetik did, badiiy tafakkur, madaniyat va ma'naviy qadriyatlarga hurmat ruhida yetuk shaxs bo'lishi talab etiladi. Shu bois adabiyot o'qituvchisining shaxsiy va kasbiy kompetentligini rivojlantirish dolzarb masalaga aylangan.

Adabiyot o'qituvchisining shaxsiy kompetentligi quyidagi jihatlarni qamrab oladi:

Ma'naviy yetuklik va estetik dunyoqarash – adabiyot fani o'qituvchisi o'quvchilarda san'at va badiiyatga muhabbat uyg'otuvchi yetakchi bo'lishi kerak.

Axloqiy fazilatlar – sabr, halollik, mehribonlik, muloyimlik va qat'iyatlilik adabiyot o'qituvchisining ajralmas fazilatlaridandir.

Ijodiy yondashuv – har bir darsni jonli, tasavvur va his-tuyg'ular orqali boyitib o'tkazish adabiyot fanining o'ziga xos talabidir.

Tafakkur va muloqot madaniyati – o'quvchilar bilan samimiy, ochiq muloqotda bo'lish va ular fikrini qadrlash.

Adabiyot o'qituvchisining kasbiy kompetentligini quyidagi tarkibiy qismlarga ajratish mumkin:

Predmet (fan) kompetentligi. Bu o'qituvchining adabiyot faniga oid nazariy va amaliy bilimlar, asarlar, adiblar hayoti va ijodini chuqur o'zlashtirganligini anglatadi.

Metodik kompetentlik. Adabiyot fanini turli pedagogik texnologiyalar, interaktiv metodlar orqali o'rgatish mahorati. Masalan, klaster, insert, bahs-munozara, drammatizatsiya, badiiy o'qish usullari va hokazo.

Pedagogik-psixologik kompetentlik. Har bir o'quvchining yosh xususiyatlari, qiziqishlari va individual o'ziga xosliklarini inobatga olgan holda ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish.

Axborot-kommunikatsion kompetentlik (AKT). Darslarda zamonaviy texnologiyalar, raqamli vositalar, multimediy va internet resurslardan samarali foydalanish.

Innovatsion kompetentlik. Yangiliklarga ochiqlik, o'z ustida ishlash, ilmiy-tadqiqot olib borish va kasbiy yangiliklarni o'z faoliyatiga tatbiq qilish qobiliyati.

Olimlarimiz tomonidan sohaga oid kasbiy kompetentlikni rivojlantirish yo'llari tahlil qilingan. Adabiyot o'qituvchisining kasbiy va shaxsiy kompetentligini rivojlantirish quyidagi usullar orqali amalga oshiriladi:

Doimiy malaka oshirish kurslarida o'qish – fan yangiliklari, metodik yangilanishlar va o'quv dasturlari bo'yicha muntazam bilimlar yangilanishi zarur.

O'z ustida izchil ishlash - yangi adabiy asarlarni o'rganish, ilmiy maqolalar yozish, konferensiyalarda qatnashish va o'z pedagogik faoliyatini tahlil qilish.

Dars jarayonida kreativlikni namoyon qilish - darslarni jonli, badiiy asarlarni his etish asosida tashkil etish, teatr elementi, drammatizatsiya, rolli o'yinlardan foydalanish.

Pedagogik tajriba almashish – ilg'or tajribali o'qituvchilar faoliyatini o'rganish, ustoz-shogird an'analarini rivojlantirish.

Xullas, adabiyot fani o‘qituvchisi – bu nafaqat bilim beruvchi, balki yosh avlod qalbiga badiiyat, milliy g‘urur va ma’naviy qadriyatlarni singdiruvchi shaxsdir. Shu bois u har jihatdan yetuk, ma’naviy barkamol, o‘z ustida doimiy ishlovchi, zamonaviy ta’lim vositalariga ega mutaxassis bo‘lishi lozim. O‘qituvchining shaxsiy va kasbiy kompetentligini rivojlantirish orqali biz nafaqat ta’lim sifatini, balki jamiyat ma’naviyatini ham yuksaltiramiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi PF–6108-son farmoni.
2. “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonun, O‘zbekiston Respublikasi.
3. 2022–2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi.
4. “Ilm-ma’rifat va raqamli iqtisodiyot – taraqqiyot poydevori” qarori.
5. Davlat ta’lim standartlari (DTS) — pedagog kadrlarga qo‘yiladigan zamonaviy talablar.
6. Pedagogika va psixologiyaga oid ilmiy maqolalar, konferensiya materiallari (muallif tomonidan umumlashtirilgan).
7. Шодмонова М.Б. Она тили ва адабиёт ўқитувчиларининг касбий тайёргарлигини ривожлантириш технологиялари. – Тошкент: Нодирабегим, 2021. – 144 б. – Режим доступа: https://tsuull.uz/sites/default/files/monografiya_shodmonova_m.b._2021_0.pdf